

O FALAR DE CONCEIÇÃO DE IBITIPOCA: INDÍCIOS DE TRAÇOS CRIOULOS?

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20719609>

Terezinha Cristina Campos de Resende (UFRJ)

1. Introdução

Nosso objetivo principal é investigar o comportamento lingüístico dos falantes nativos de Conceição de Ibitipoca (Lima Duarte -MG), analfabetos ou com baixa escolaridade, em relação à concordância verbal de 3ª pessoa do plural. Para tanto, tomaremos os pressupostos da Teoria da Variação Laboviana, também conhecida como Sociolingüística Quantitativa, pois trabalha com dados numéricos que são submetidos a tratamento estatístico.

Pretendemos descrever os fatores que condicionam a regra da concordância verbal, controlando variáveis lingüísticas já investigadas em outros estudos sobre o fenômeno, a fim de obter informação sobre a opção do falante pela concordância ou não-concordância. Não levaremos em conta o controle de variáveis extralingüísticas por se tratar de uma amostra constituída por apenas cinco informantes. Acreditamos que, pelo crescente processo de transformação pelo qual vive essa comunidade, urge conhecer sua identidade lingüística no que ela tem de mais conservadora, motivo pelo qual constituímos nossa amostra por falantes analfabetos ou com baixa escolaridade.

O crescente prestígio das pesquisas no campo da lingüística abriu novo terreno para a avaliação da competência do falante, deslocando, desta forma, o ponto de enfoque para os fatos da língua oral. Esperamos que nossa pesquisa, ainda que de forma elementar, possa contribuir para o avanço do conhecimento do português em sua modalidade oral popular.

2. Revisão bibliográfica

2.1. A concordância verbal no português popular do Brasil

O uso variável da marca de concordância verbal de 3ª pessoa do plural tem sido explorado pelo Prof. Anthony Naro (UFRJ) desde o final dos anos setenta. Suas pesquisas revelaram que "algumas formas verbais tendem a rejeitar a concordância formal com o sujeito com mais veemência, e mais freqüentemente, do que outras" (Naro, 1998:140). Na amostra em que analisou a fala de analfabetos cariocas (Amostra Mobra), a média geral encontrada de uso das marcas de plural foi de aproximadamente 48%.

Em seu estudo sobre a concordância verbal na fala de comunidades de pescadores no norte do Estado do Rio de Janeiro, Vieira (1995) constatou que o índice de cancelamento da regra de concordância é menor entre os falantes mais jovens, apontando também para processos de mudança "para cima", que toma como modelo o português culto.

Acreditamos que há uma grande necessidade de investigar comunidades de fala que ainda mantêm seu dialeto de certa forma mais preservado, isto é, que ainda não passaram por esse tipo de mudança "para cima" podendo apontar para um estágio anterior, que possivelmente ainda guarda simplificações e profundas alterações em seus paradigmas. Esse é o motivo pelo qual ora investigo a amostra de falantes analfabetos ou com baixo nível de escolaridade em Conceição de Ibitipoca.

2.2 Considerações acerca das origens crioulas do português do Brasil

É possível que tenha existido um crioulo de base portuguesa durante o processo de colonização do Brasil. A sócio-história da formação do povo brasileiro leva-nos a este raciocínio, sobretudo no que diz respeito à predominância demográfica dos africanos e seus descendentes nesse período. Entendemos que uma língua é definida como crioula em consequência do processo sócio-histórico que levou à sua formação e não pelas suas características intrínsecas. Isso se justifica pelo fato de não haver características privativas das línguas crioulas uma vez que todas as características estruturais e mudanças que ocorrem nas línguas crioulas podem ocorrer em outras línguas naturais.

Segundo Lucchesi (2000:41), existe um consenso entre os estudiosos da área em afirmar que a redução ou mesmo eliminação das flexões nominais e verbais e consequente variação das regras de concordância "é um dos reflexos mais notáveis dos processos de transmissão lingüística irregular, em geral, e dos processos de pidginização/crioulização, em particular". Isso nos leva a pensar contrariamente aos que argumentam ser a variação verbal e nominal no português do Brasil um fenômeno que resulta de tendências prefiguradas no sistema lingüístico do português. Naro e Scherre (2001:47) advogam a favor desta idéia, ou seja, as origens do português brasileiro vêm do português europeu, numa deriva românica secular. Eles afirmam que há também este tipo de variação no português europeu falado atualmente, bem como no português medieval escrito, sendo a diferença em relação ao que ocorre aqui apenas uma questão de grau. No entanto eles próprios reconhecem que "ainda são desconhecidas a verdadeira extensão e a intensidade da variação da concordância em terra lusitanas, especialmente no PE não-padrão". De igual maneira nós afirmamos que também no Brasil seria necessário pesquisar o dialeto rural de comunidades de falas isoladas ou em semi- isolamento, sobretudo nas áreas em que se deu a integração dos escravos africanos, como a que estamos iniciando.

Uma pesquisa dessa natureza já foi realizada em Helvécia-BA (Lucchesi, 2000), seus resultados apontam para o caráter criouliante do nosso vernáculo. No entanto tal comunidade tem sido muitas vezes referida como um caso isolado, que não representa a realidade lingüística brasileira de hoje, porém pelo seu caráter conservador, fruto de anos de isolamento, pode ser tomada como um retrato do que ocorreu no passado e que possivelmente ocorre ainda em muitos rincões espalhados pelo Brasil.

3. O método

3.1 Metodologia

3.2.1 Descrição da comunidade de fala analisada

O arraial de Conceição de Ibitipoca¹ localiza-se no sudeste de Minas Gerais (Zona da Mata Mineira) e fica a 3 km quilômetros do Parque Estadual do Ibitipoca, uma reserva ecológica de rara beleza. É uma das povoações mais antigas de Minas, que nasceu do ouro, quando no final do século XVII chegaram os bandeirantes e ali se instalaram. Embora não tendo ouro em abundância, destacou-se como um dos principais pontos de apoio às bandeiras que, no início do século XVIII, seguiam em direção a Tiradentes, desbravando suas montanhas em busca de pedras e metais preciosos (Delgado, 1962).

A região de Conceição de Ibitipoca e outros locais próximos se constituiu em rota de contrabando do ouro no século XVIII, através de um caminho clandestino formado por diversas

veredas que davam em São João del Rei, e de lá, seguia o caminho dos bandeirantes até chegar à região do Rio das Velhas e Ouro Preto de onde ligava-se ao Rio de Janeiro através do Caminho Novo das Minas Gerais². Com o fim da mineração, os que por ali ficaram, dedicaram-se à pecuária e também à lavoura de café e cana-de-açúcar, que deram origem a muitos engenhos. Tais atividades econômicas perduraram, a muito custo, pois o solo arenoso nunca permitira uma agropecuária muito produtiva. Hoje uma nova perspectiva econômica é oferecida para o local, uma vez que o turismo tem aumentado bastante. Depois do ouro e da agropecuária, a região passou a viver de gente que vem de lugares distantes, em busca da beleza que Ibitipoca distribui com generosidade.

Segundo informações obtidas na Associação de Moradores e Amigos de Ibitipoca (AMAI), o arraial tem cerca de 1.200 habitantes distribuídos em aproximadamente 400 casas. Em pesquisa realizada no ano de 1988 este número era bem inferior, 130 casas, sendo 30 de turistas (Vicira, 1988). Nota-se que o número de casas de turistas aumentou consideravelmente em 13 anos. Atualmente existem cerca de 40 estabelecimentos comerciais e turísticos (restaurantes, bares, lojas etc.) e 25 alojamentos (divididos em pousadas, campings, pensões e quartos de aluguel). Nos feriados mais movimentados, como na Semana Santa, por exemplo, o arraial chega a receber cerca de 3.000 turistas.

3.2.2 Caracterização do corpus

Os dados que constituem o *corpus* da pesquisa foram selecionados de 5 informantes, entrevistados pela própria pesquisadora, no arraial de Conceição de Ibitipoca – Minas Gerais, no segundo semestre de 1999. Eles fazem parte de uma amostra maior, que visa investigar a variação lingüística como consequência do contato dialetal entre os nativos dessa comunidade de fala e os turistas que a cada dia são mais numerosos na região.

Para as rodadas do GoldVarb, utilizamos como valor de aplicação a variante predominante no *corpus* em análise – a não-concordância.

3.3 As variáveis

As variáveis que serão controladas nessa pesquisa dizem respeito a variáveis lingüísticas. Ao apresentá-las faremos a descrição dos grupos de fatores estabelecidos para a pesquisa e das suas respectivas hipóteses, baseando-nos em outros estudos variacionistas, principalmente em Naro (1981).

3.3.1 A Variável Dependente

A variável dependente em estudo constitui um grupo binário: ausência ou presença da marca de plural de 3ª pessoa, responsável pela concordância do verbo com o sujeito. Vejamos dois exemplos, um em que há presença da marca do plural e consequente concordância e outro onde há o cancelamento da marca e a não-concordância:

Concordância:	És <u>fizeru</u> o acero. (P0zh)
Não-concordância:	Se as pensão aí <u>manerasse0</u> ... (A4-i)

3.3.2 As Variáveis Independentes

a) Posição do sujeito em relação ao verbo

Resultados-apresentados em outras pesquisas variacionistas sobre concordância verbal confirmaram a hipótese de que a posposição do sujeito em relação ao verbo favorece o

cancelamento da marca de número do SV. Também a sua distância influencia na ausência ou presença da marca de concordância, ou seja, quanto maior a distância entre o núcleo do sujeito e o verbo, maior a probabilidade de cancelamento da regra de concordância verbal. Para verificarmos essas hipóteses em nossa amostra trabalhamos com 6 fatores, conforme o fez Naro em seu trabalho de 1981:

- 1) Sujeito imediatamente a esquerda do verbo:
Exemplo: "Os antigo **dizia0** que quando..." (Ae+h)
- 2) Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 1 a 4 sílabas:
Exemplo: "... se **ficá** na frente **ês até dirruba0** a gente." (A4+h)
- 3) Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por 5 ou mais sílabas:
Nosso *corpus* não apresentou ocorrência de dados com essa característica.
- 4) Sujeito à direita do verbo:
Exemplo: "... **foi0** os capanga do fazendero..." (Adrh)
- 5) Sujeito zero próximo do verbo (sem interrupção pelo entrevistador)
Exemplo: "**Puxava0** aque' as carga prus armazem dê." (A0+h)
- 6) Sujeito zero distante do verbo (com interrupção do entrevistador e/ou referência na sua fala)
Exemplo: Entrevistadora: "Todos nasceram aqui?"
Informante: "Nasceru e já faleceru todos dois." (Porh)

b) Animacidade do sujeito

Nesse grupo queremos investigar a influência do traço semântico do tipo animado humano/não-humano e inanimado. A hipótese em questão, que tomamos do trabalho de Vieira (1995:53), é a de que o traço animado favorece a concordância, dada a possibilidade de o sujeito constituir o agente da oração e se correlacionar com o valor semântico mais predominantemente vinculado pela classe dos verbos: a expressão de uma ação.

- 1) animado humano
Exemplo: "... os **viajantes** dormiam lá." (Pez+h)
- 2) animado não-humano
Exemplo: "... os **uribu** que achô ela lá..." (Aezc)
- 3) inanimado
Exemplo: Entrevistadora: "O senhor concorda que está havendo uma transformação no arraial de Conceição de Ibitipoca?"
Informante: "Dimais."
Entrevistadora: E qual é a visão do senhor a respeito?
Informante: "Umas parte **melhorô0**, outras **piorô0**." (Aezi)

c) Saliência fônica

Segundo Scherre (1989:301) o princípio da saliência fônica "consiste em estabelecer que as formas mais salientes, e por isso mais perceptíveis, são mais prováveis de serem marcadas

do que as menos salientes". Estamos trabalhando com dois níveis de saliência propostos por Naro (1981): (i) oposição não-acentuada (para os pares em que o segmento fonético responsáveis pela oposição não são acentuados nos dois membros) e (ii) oposição acentuada (pelo menos um dos membros do par é acentuado). Naro (1981) ainda leva em conta a quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da forma plural. Dentro do dois níveis propostos acima distinguem-se três categorias que refletem a diferenciação material fônica da relação singular/plural, somando no total seis níveis. Assim como nos estudos citados, estamos trabalhando com a hipótese de que as posições acentuadas são mais salientes do que as não-acentuadas, e ainda, que quanto maior a quantidade de material fônico maior a possibilidade de aplicação da regra, pois quanto mais saliente forem as oposições mais facilmente elas serão percebidas.

Nível 1 (oposição não-acentuada):

- a) não envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural
Exemplo: "... só **dorme0** ali." (A0-h)
- b) envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural
Exemplo: "Os **trabaiadô ricibia0**..." (Ae+h)
- c) envolve acréscimos de segmentos
Exemplo: "Os **turista trais0 as treisi coisa**..." (Aesh)

Nível 2 (oposição acentuada):

- a) envolve apenas mudança na qualidade da vogal na forma plural
Exemplo: "... Os **turista tá0 só constru0 obra**." (Aemh)
- b) envolve acréscimo de segmentos sem mudanças vocálicas na forma plural
Exemplo: "**Ês foi0 lá pro barzinho**..." ((Aerh)
- c) envolve acréscimos de segmentos e mudança diversa na forma plural
Exemplo: "Os **poderosos nos estranharu**..." (P4zh)

4. Análise

4.1 Resultados prévios:

A análise que vamos apresentar envolve um total de 244 ocorrências de concordância de 3ª pessoa do plural. Numa primeira abordagem do material coletado verificamos altos índices de cancelamento da regra de concordância verbal na fala dos nativos (analfabetos ou com baixa escolaridade) de Conceição de Ibitipoca – em torno de 89% das ocorrências (218/244). Os gráficos abaixo representam os cálculos percentuais do cancelamento da regra nos três grupos de fatores linguísticos:

4.1.1 Posição do Sujeito em relação ao verbo

O maior índice (96%) foi para o sujeito zero com referente próximo ao verbo, conforme nossa hipótese, já esperávamos que esse fosse o contexto com maior incidência de ausência de marca. O sujeito zero distante do verbo apresentou o menor índice (66%), isso porque estando o referente do sujeito distante, a concordância verbal é mais necessária para que o falante retorne a idéia de pluralidade.

Posição do sujeito em relação ao verbo
 A - Sujeito imediatamente à esquerda do verbo
 B - Sujeito à esquerda do verbo, dele separado por até 4 sílabas
 C - Sujeito à direita do verbo
 D - Sujeito zero próximo do verbo (sem interrupção do entrevistador)
 E - Sujeito zero distante do verbo (com interrupção do entrevistador ou com referência na sua fala)

O índice de cancelamento da marca de concordância do sujeito à direita é menor o cancelamento (85%) do que do sujeito à esquerda (88% nos dois casos), embora essa diferença possa não ser significativa deve ser levada em conta uma vez que difere dos dados do português carioca (Naro, 1981). Daremos atenção especial a esse dado na amostra constituída para o trabalho de tese.

4.1.2 Saliência fônica

Como podemos observar, ocorreu "knockout" com dois fatores que representam o Nível 1 A (não envolve mudança na qualidade da vogal na forma plural) e Nível 2 D (envolve apenas mudança na qualidade da vogal na forma plural). Em relação ao primeiro, considerado o nível de mais baixo grau de saliência fônica (do tipo: "conhece/conhecem"), condiz com o que afirmamos sobre a diferença do material fônico: quanto menor mais difícil de ser percebida. O segundo fator com "knockout" nesse grupo é, dentro do nível dois, o fator que representa o menor grau de saliência fônica (do tipo "tá/tão, dá/dão"), vindo também confirmar a hipótese apresentada: as formas mais salientes são mais perceptíveis e por isso mais prováveis de serem marcadas do que as menos salientes.

Animacidade do Sujeito
 A - Animado humano
 B - Animado não-humano
 C - Inanimado

4.1.3 Animacidade do sujeito

Em relação a esse grupo de fatores, os resultados percentuais mostram que o sujeito inanimado é o que mais desfavorece a aplicação da regra (100%), apresentando "knock-out". Em seguida, aparece o sujeito animado não-humano (93%) e por último, animado humano (88%). Isto já estava previsto na nossa hipótese: o traço semântico animado é

discursivamente mais saliente visto que ele se correlaciona à ação do sujeito que é mais predominantemente vinculado pela classe dos verbos que indicam ação.

4.2 Grupos de fatores relevantes

Após a primeira rodada, fizemos uma reavaliação dos grupos de fatores selecionados pelo programa GoldVarb.

4.2.1. Posição do sujeito em relação ao verbo

Categoria - Posição do Sujeito em Relação ao Verbo	Ocorrência	Frequência	P. R.
Sujeito imediatamente à esquerda do verbo	121/136	88%	.45
Sujeito à esquerda separado do verbo	15/17	88%	.45
Sujeito à direita do verbo	18/21	88%	.45
Sujeito zero (próximo, sem interrupção)	56/58	96%	.73
Sujeito zero (distante, com interrupção ou referência)	8/12	66%	.08

TABELA 1: Atuação da variável posição do sujeito em relação ao verbo.

Podemos afirmar, quanto ao sujeito zero próximo (.73) e distante (.08), que o cancelamento da regra é maior nos casos em que o referente do sujeito está mais próximo do verbo. Esse resultado confirma o das outras pesquisas variacionistas que estamos levando em conta.

Os pesos relativos referentes ao sujeito explícitos (.45), são os mesmos nos três fatores, dando-nos a entender que a posição, tanto à esquerda quanto à direita, são indistintamente relevantes para o cancelamento da regra variável. Nossos resultados não confirmam a hipótese de que a posição à direita favorece aplicação da regra. Mas, como esse grupo foi selecionado pelo programa ainda se fez necessária uma nova rodada para checarmos a relação entre sujeito explícito e sujeito e sujeito zero. Vejamos os resultados após amalgamarmos os fatores:

Categoria - Posição do Sujeito em Relação ao Verbo	Ocorrência	Frequência	P. R.
Sujeito explícito	154/174	88%	.47
Sujeito zero	64/70	91%	.55

TABELA 2: Atuação da variável posição do sujeito (explícito x implícito) em relação ao verbo.

Os números indicam que o sujeito zero desfavorece mais a aplicação da regra de concordância verbal (.55) do que o sujeito explícito, conforme o que prevíamos.

4.2.2. Saliência fônica entre as formas singular e plural

Categoria - Saliência Fônica	Ocorrência	Frequência	P. R.
Envolve mudança da vogal	112/113	99%	.86
Envolve acréscimos de segmentos	8/9	88%	.24
Envolve acréscimo de segmentos sem mudança vocálica	9/15	60%	.07
Envolve acréscimo de segmentos e mudança diversa	73/91	80%	.14

TABELA 3: Atuação da variável Saliência Fônica em relação à marca de plural.

Os resultados da tabela acima confirmam a hipótese de que o nível de saliência fônica na oposição singular/plural dos verbos é significativo para o condicionamento da concordância verbal. Vamos verificar o comportamento de cada um dos fatores:

- o maior índice de cancelamento (.86) ocorre com o fator que envolve mudança da vogal na forma plural;
- o fator que aparece em segundo lugar na tabela e que representa maior diferenciação material fônica na escala de saliência fônica proposta por Naro (1981) no Nível 1 foi o que apresentou maior tendência à aplicação da regra dentro desse nível;
- o terceiro lugar na tabela está representado como primeiro fator do nível 2 (oposição acentuada), parecendo contrariar a hipótese estabelecida para a variável, visto que, ao ser comparada com a seguinte, que apresenta maior diferença de material fônico, apresenta peso relativo menor (.07 contra .14, como veremos a seguir). No entanto, devemos levar em conta que esses resultados indicam desfavorecimento na aplicação da regra, embora um fator desfavoreça mais do que outro;
- por último, com peso relativo .14, o quarto fator da tabela, indica maior aplicação da regra variável e vem confirmar a hipótese de Naro (1981) que adotamos. O fator que envolve acréscimos de segmentos e mudança diversa na forma plural é o que apresenta mais alto nível de saliência fônica.

Mediante o exposto, confirma-se o princípio de que a presença da concordância aumenta à medida que se intensifica a diferença material fônica entre as formas singular e plural dos verbos.

4.2.3 Grupo de fatores não selecionados

Animacidade do sujeito

O grupo de fatores animacidade não foi selecionado pelo GolVarb. Em decorrência do "knockout" no traço animado não-humano, onde a ocorrência foi de 3/3, recodificamos os dados eliminando esse fator, portanto a tabela abaixo apresenta apenas a oposição animado versus inanimado:

Categoria - Animacidade do sujeito	Ocorrência	Frequência	P. R.
Animado humano	200/225	88%	.48
Inanimado	15/16	93%	.65

TABELA 4: Atuação da animacidade do sujeito: animado x inanimado.

Podemos afirmar que o traço inanimado revela-se mais favorecedor da não-concordância - .65 - quando comparado ao traço animado - .48. Embora a presença da concordância tenha sido baixa em ambos, quando estabelecida a comparação vemos nossa hipótese ser confirmada, já que pressupunha ser o traço animado mais favorecedor da presença da concordância em virtude de estar mais relacionado ao verbo semanticamente.

4.3 Interpretação final dos resultados

Faremos agora o confronto do grupo de fatores selecionado como relevante na última rodada: Saliência fônica, com os resultados finais de Naro (1981). No artigo intitulado "O uso da concordância verbal no português *substandard* do Brasil, Naro (1993:141) afirma que a dimensão mais forte da escala de saliência fônica pode ser resumida em apenas dois níveis: Nível 1 - não-acentuado e Nível 2 - acentuado. Ele apresenta a seguinte tabela com os resultados do uso de marcas formais de plural no verbo com sujeitos de terceira pessoa do plural em falantes analfabetos do Rio de Janeiro, levando em conta a acentuação da oposição singular/plural, refinando a análise feita em Naro (1981).

Categoria	Frequência	P. R.
Não-acentuado	972/3568=27,2%	0.22
Acentuado	2030/2742=42,0%	0.78

TABELA 5: Atuação da variável S. F. de acordo com a acentuação da oposição singular/plural.

Em relação aos resultados apresentados na tabela acima, Naro (1993:141) afirma que "as desinências em que a oposição entre singular e plural se encontra em sílabas não-acentuadas são menos usadas do que as acentuadas". O comportamento desses mesmos fatores em nossos dados vem demonstrar que os índices de não-concordância condizem com os resultados de Naro (1981)³. Vejamos:

Categoria	Frequência	P. R.
Não-acentuado	120/122=98%	0.79
Acentuado	82/106=77%	0.17

TABELA 6: Atuação da variável S. F. de acordo com a acentuação da oposição singular/plural.

Ao comparar os dois níveis da escala, notamos que o menos saliente (não-acentuado), apresenta consideravelmente maior tendência a ausência de concordância, com peso relativo 0.79, quando comparado ao mais saliente (acentuado), com peso 0.17.

5. Conclusão

Constatamos que entre os falantes nativos de Conceição de Ibitipoca, analfabetos ou com baixo grau de escolaridade, a não aplicação da regra variável é quase categórica. Acreditamos que a regra sintática desses falantes ainda apresenta o traço conservador do seu dialeto.

Na análise dos dados pudemos comprovar que, dentre os grupos de fatores controlados, um foi o que se mostrou mais relevante para o estabelecimento da norma da regra de concordância verbal na fala de nossos informantes - a saliência fônica, pois esse foi o único grupo de fatores selecionado em todas as rodadas. Esse dado nos revela que tanto a diferenciação do material fônico entre as formas singular quanto a acentuação dos verbos influenciam sobremaneira na aplicação ou no cancelamento da regra variável. Em relação à diferenciação do material fônico, ficou constatado que as chances de aplicação da regra de concordância verbal aumentam à medida que aumenta a quantidade de material fônico que diferencia a forma singular da forma plural. Quanto à acentuação, os resultados indicam

que as formas não-acentuadas trazem os maiores índices de cancelamento da regra variável visto essas são as que apresentam menor saliência fônica.

Com os dados que ora apresentamos queremos contribuir para a discussão em torno do processo de formação do português brasileiro, de um modo geral e, em particular, da comunidade de fala analisada. Numa primeira análise, os resultados gerais da ausência de concordância mostram que 89% dos falantes de Conceição de Ibitipoca não aplicam a regra de concordância verbal contra 52% dos cariocas analfabetos (Naro, 1981). A ausência de concordância verbal, em grau muito mais elevado na nossa amostra, será analisada a partir da ampliação do *corpus* com o intuito de investigar se pode ser atribuída a uma origem crioula ou não. Podemos pensar que essa diferença se deve às condições sócio-históricas da formação do vernáculo no Rio de Janeiro. Dentre vários fatores queremos destacar dois: (i) o fato do Rio de Janeiro ter se tornado a capital da colônia, em 1763; o acentuado crescimento da vida urbana favoreceu a predominância do português em suas variedades mais normatizadas; e (ii) o intenso e significativo processo de relusitanização, ocorrido no início do século XIX, com a vinda Corte Portuguesa para a capital do país, que muito cooperou para o processo de *standartização* do português popular brasileiro.

Reconhecemos a importância da deriva no processo evolutivo da língua. Porém, no caso do português popular brasileiro, o contato entre línguas parece ser o fator mais forte, que levou nosso vernáculo ter se afastado da norma culta e mais ainda do português europeu. Concordamos com a confluência de fatores para explicar as mudanças ocorridas no nosso vernáculo, mas acreditamos que a motivação primeira esteja no processo de criação de uma língua crioula de base lexical portuguesa, durante o período em que os brasileiros afros constituíam um grupo numericamente dominante, que embora não tenha sido um crioulo típico e estável foi significativo para impulsionar a variação e levar à mudança.

Referências

- DELGADO, Alexandre Miranda. (1962) *Memória histórica sobre a cidade de Lima Duarte e seu município*. Juiz de Fora: s. n., Publicação comemorativa do centenário da Paróquia de Nossa Senhora das Dores (1859-1959).
- FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO. (2000) *Plano diretor de organização territorial de Conceição de Ibitipoca*. Belo Horizonte.
- LUCCHESI, Dante. (2000) A variação na concordância de Gênero em uma comunidade de fala afro-brasileira – Novos elementos sobre a formação do português do Brasil. Tese de doutorado em Linguística. UFRJ.
- NARO, Anthony J. (1981) The social and structural dimensions of a syntactic change. *Language* 57 (1): 63-98.
- _____. (1998) *Substandart e mudança no português do Brasil*. Frankfurt am Main: TFM, pp.139-151.
- NARO, A. J. & SCHERRE, M. (1993) Sobre as origens do português popular do Brasil. D.E.L.T.A. vol.9, nº especial, pp.437-454.
- _____. & SCHERRE, M. (2001) Sobre as origens do português brasileiro: Crioulização ou Mudança Natural? In: *Papia 11*. Brasília: Thesaurus, pp. 40-50.

- SCHERRE, M.M.P. (1989) Sobre a atuação do princípio da saliência fônica na concordância nominal. In: TRALLO, F. (org.) *Fotografias sociolinguísticas*. Campinas: Pontes, pp.301-32.
- VEIRA, Maria Elisa Guedes. (1988) Ibitipoca: um caldeirão efervescente. Trabalho de bacharelado em Ciências Sociais. UFJF.
- VEIRA, Silva Rodrigues. (1995) Concordância verbal: variação em dialetos populares do Norte Fluminense. Rio de Janeiro: UFRJ, Faculdade de Letras. Dissertação de Mestrado em Língua Portuguesa.

Notas

- 1 Teodoro Sampaio (apud Delgado, 1962) aponta que o termo Ibitipoca se origina de "ibi" (pedra) e "oca" (casa, gruta), portanto, casa de pedra. Existem ainda outras interpretações para o termo.
- 2 Dados da pesquisa realizada pela Fundação João Pinheiro - MG (2000:12), instituição responsável pela elaboração do Plano Diretor de Organização Territorial de Conceição de Ibitipoca.
- 3 É necessário nos atentarmos ao fato de que o valor de aplicação dos dados acima é o contrário do nosso. Naro (1981) está levando em conta o valor de aplicação da regra e não o valor de cancelamento, que aparecem nos nossos resultados.